

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ГИЛАМ ТУРЛАРИ ВА ГИЛАМ МАҲСУЛОТЛАРИ ТАЙЁРЛАНИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ (ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ
МИСОЛИДА)

С.Б.Абдуқодиров

*ЖДПУ Сиртқи бўлим Ижтимоий-гуманитар
фанларда масофавий таълим кафедраси ўқитувчиси*

Калит сўзлар: Олача, Шолча, Терма шолча, Гажари шолча, Тенг ўров, тортқи, ийги, қамич (тўкмоқ), кузов (кузук), йиг ёки дуг, кўтарги, одарғи, иккита оёғи, серув, кузув, қилич, учта қозик.

Аннотация: Ушбу мақолада Жиззах воҳасининг гиламларини тайёрлашнинг ўзига хос тўқилиш технологияси, гилам тўқишда асосий вазифаларни бажарувчи ускуналар ва уларнинг турлари ҳақидаги таҳлили мавжуд илмий тадқиқот ишлар ҳамда этнографик дала тадқиқотлар орқали ёритиб берилган.

**TYPES OF CARPETS AND DISTINCTIVE FEATURES OF CARPET
MANUFACTURING TECHNOLOGY (ON THE EXAMPLE OF THE JIZZAKH OASIS)**

S.B. Abdukodirov

*Correspondence department of JSPU teacher
of the Department of Distance Education
in social and Humanitarian Subjects*

Key words: Olacha, Sholcha, Terma sholcha, Gajari sholcha, Teng orov, tortqi, iygi, kamich (tokmoq), kuzov (kuzuk), yig or dug, kotargi, odargi, two legs, seruv, kuzuv, sword, three stakes.

Abstract: In this article, the analysis of the unique weaving technology of Jizzakh oasis carpets, the equipment that performs the main tasks in carpet weaving and their types is highlighted through existing scientific research works and ethnographic field studies.

ВИДЫ КОВРОВ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДЖИЗАКСКОГО ОАЗИСА)

С.Б. Абдукодиров

*Заочное отделение ЖГПУ преподаватель
кафедры дистанционного образования
социально-гуманитарным предметам*

Ключевые слова: Олача, шолча, терма шолча, гаджари шолча, тэн оров, тортки, ийги, камич (токмок), кузов (кузук), йиг или дуг, котарги, одарги, две ноги, серув, кузув, меч, три кола.

Аннотация: В данной статье на основе существующих научно-исследовательских работ и этнографических полевых исследований выделен анализ уникальной технологии ткачества ковров Джизакского оазиса, оборудования, выполняющего основные задачи в ковроткачестве и их виды.

КИРИШ

Гиламдўзлик ҳар бир аҳолининг хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган ва уй анъанавий машғулот туридан амалий санъат тури сифатида ривожланиб бормоқда. Соҳанинг асосий хомашё манбаи деҳқончилик ва чорвачилиқдан олинган пахта, канош, зиғир ва жун ҳисобланади. Ўзбекистонда қадимдан уй шароитида пахта, жун ва каношдан йиғирилган ипдан гилам тўқилган. Айниқса, уй шароитида гилам тўқиш учун аҳоли кўп ҳолларда пахта ва жундан фойдаланишган¹.

Воҳада гилам тўқишда икки хил хомашё – пахта ва жундан фойдаланганлар. Пахтадан гилам тўқиш воҳанинг деҳқончилик билан шуғулланадиган ҳудудларида яшовчи аҳоли орасида мавжуд бўлса, бундан фарқли ўлароқ, жундан гилам тўқиш чорвачилик ривожланган ҳудудлар аҳолиси ҳаётида муҳим ўрин тутган.

Гилам тўқиш узоқ вақт давом этадиган жараён бўлганлиги учун тўқувчидан жуда эҳтиёткорлик ва ўткир зеҳнликни талаб қилади. Бунинг учун дастлаб гиламнинг лойиҳа (воҳада қайси гиламни тўқиш асосан аниқлаб олинади)си танлаб олинади ва танда ипини танлаш босқичи амалга оширилиб, гилам сифати ва чидамлилигига катта таъсир кўрсатади. Чунки, гиламнинг танда ипининг қанчалик мустаҳкам бўлиши, унинг чиройли ва пишиқлигини таъминлайди². Гилам сержило, гўзал ва нафис яратилишида тўқиш учун ишлатиладиган иплар муҳим ўрин тутди.

ТАДҚИҚОТНИНГ УСУЛЛАРИ

Жиззах воҳаси аҳолиси орасида тўқимачилик ва ипакчилик касби қадимги ҳунар тури сифатида кенг тарқалган. Жумладан, XX аср бошларида деҳқон хўжаликларида аёллар жундан ва пахта толасидан ип йиғириб, гилам ва газламалар тўқишган бўлса³, Зарафшон ва Фарғона водийларида махсус кўникмаларни талаб этувчи ипакдан ип эшиш билан асосан эркак усталар шуғулланишган⁴. Толани оддий чархда тозалаб ип йиғирганлар. Чархда ва урчукда тайёрланган калавалардан хонаки тўқув дастгоҳида бўз тўқилиб, оқ, сариқ, жигарранг ва бошқа рангларга бўялган, ундан кўлда ҳар хил гилам ва кийим-кечаклар ҳам тикилган⁵. Жиззах воҳаси аҳолиси турмуш тарзида гилам, шолча каби буюмларни ишлатиш ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Аҳоли орасида

¹ Жабборов И.М. Ўзбек халқи этнографияси. – Б. 309

² Дала ёзувлари. Жиззах вилояти, Зомин тумани. 2020 йил

³ Дала ёзувлари. Бахмал тумани, Сутлибулоқ ва Дувлат қишлоқлари. 2020 йил.

⁴ Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства. - С.70.

⁵ Жабборов И. кўрсатилган асар. – Б. 125; 618.

кўй жунидан кигиз, гилам, хуржун, чакмон, қоп каби турли уй-рўзғор анжомлари ва кийим-кечаклар тайёрланганлиги борасида маълумотлар учрайди⁶.

Воҳа гиламдўзлигида дастлаб ўрмак (гилам тўқиш дастгоҳи) қуриш ҳашар йўли билан амалга оширилган. Ўрмакни қуришда қишлоқнинг кўпни кўрган обрў-эътиборли онахонлар бош бўлиб туришган ва бошқа ишларни эса ёшлар бажаришган. Эътибор қаратадиган бўлсак, бу соҳада гилам тўқиш жараёнидаги қадимги анъанавий одатлардан ҳисобланган.

Мазкур одатлар бугунги кунда ҳам воҳа гилам тўқувчи аёллари орасида ўзгармасдан сақланиб келаётганлиги олиб борилган дала тадқиқотлари ҳам тасдиқлайди. Жумладан, Бахмал туманининг Сутлибулоқ қишлоғида яшовчи Йигитова Назира момонинг таъкидлашича, оддий гилам тўқиш учун уч томонга учта учбурчак шаклида қозик қоқилиб, аёллар ва қизлар турли хил бўялган ишларни бир неча маротаба айланиб, учбурчак шаклидаги учта қозикқа ўраб чиқишган⁷. Қашқадарё воҳасида эса ишлар ўраб олингандан кейин учбурчак шаклидаги қозикнинг биттаси олиниб бошқачароқ шаклга ёки бўлмаса, тўқиш учун қулай ҳолатга мослаштирилган⁸.

МУҲОКАМА

Жиззах воҳаси гиламчилиги хилма-хил бўлиб, бугунги кунгача воҳа аҳолиси гиламларининг мураккаб ҳолатга эга энг содда кўринишдаги намуналари етиб келган ва сақланиб қолган. Масалан, Бахмал туманининг Совуқбулоқ қишлоғида яшовчи 100 ёшли Қизларой момо воҳа гиламларининг жуда қадимий турлари ва ҳозирги кунга қадар сақланиб қолганларидан 10 дан ортиқ турлари санаб берди. Воҳада *Ҳоли*, *Юлдуз*, *нарпеч*, *боштиқ*, *хон гилам*, *гиламхуржун*, *масчитгилам*, *сепгилам*, *жойнамоз гилам*, *бўсага гилам*, *бешик гилам*, *портрет (портрет) гилам*, *ипак гилам ва отга айил* каби гиламларнинг барчаси катта *пат* гиламлар, деб аталади ва ҳар бир хонадон эгалари томонидан жуда қадрли саналади. Ушбу гиламларнинг воҳага хос маҳаллий номлари ва хусусиятлари ҳам бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

1. *Ҳоли гилам* – бу патли гилам бўлиб, ҳажми жуда катта қилиб тўқилган. Воҳа аҳолиси орасида *Хон гилам*, *Қўлаки гилам* ҳам деб аталади. Қадимда бу гиламга фақатгина бойлар буюртма бериб тўқитишган. Гиламнинг эни 3 метр узунлиги эса 5,5-6 метрни ташкил қилган. Ҳозирда воҳанинг баъзи хонадонларида мерос сифатида сақланиб қолганлигини этнографик дала тадқиқотларида маълум бўлди;

2. *Юлдуз гилам* – юлдуз нақши туширилган катта гилам тури бўлиб, эҳтимол инсониятнинг юксакликка интилиши рамзий маъносида гиламга туширилган бўлиши мумкин;

3. *Нарпеч гилам* – кўрпа соладиган халта гилам ҳисобланган. Бироқ, ўзи гилам маҳсулоти бўлса-да, ҳажми жиҳатидан катта бўлганлиги боис гилам турларига киради;

4. *Баштиқ гилам* (воҳа қирғизларида), *Кап* (воҳа ўзбекларида) – кичик ҳашамли ичига уй-рўзғор учун ишлатиладиган маҳсулотлар солиб қўйиладиган гиламча ҳисобланади. Мазкур гиламча гиламдўзлик буюми ҳисобланиб, асосан деворларга осиб қўйилади ва қизларга сеп сифатида ҳам тайёрланади;

5. *Гилам хуржун* – от устига солинадиган патли гилам ёки гиламчилик буюми;

6. *Масжид гилам* – қарияларга атаб масжидга намоз ўқиш ва масжидга эҳсон учун тўқиладиган гилам;

7. *Сеп гилам* – воҳада қизларнинг сепи учун тўқиладиган, ниҳоятда бежирим чиройли ва катта гилам турлардан бири;

8. *Жойнамоз гилам* – кичик ҳажмли бир хил рангли намоз ўқиладиган гиламча;

⁶ Бўриев О., Хўжамбердиев Т. Ўзбек халқи боқий қадриятлари. – Қарши. «Насаф», 2005. – Б. 40.

⁷ Далал ёзувлари. Бахмал тумани, Сутли булоқ қишлоғи. 2019 йил.

⁸ Дала ёзувлари. Ахборотчи Ахадова Хикматой момодан ёзиб олинди. Жиззах вилояти. Бахмал тумани, Темурқадам қишлоғи. 2020 йил.

9. *Бўсага гилам* – эни 1 метрга, бўйи 0.5 метрлик чанг-ғуборни ўзида олиб қолувчи асосан остонага тўшаладиган гиламча ёки тўшама;

10. *Бешик гилам* – қизнинг фарзандига бешик олиб борганда унинг остига солинадиган бўйи 1.5 метрга, эни 1 метрлик махсус гиламча тури бўлиб, бу воҳанинг ўзига хос хусусияти ҳам ҳисобланади. Чунки бошқа жойларда учрамаслиги билан ҳам ажралиб туради;

11. *Портрет гилам* – инсон тасвири туширилиб деворга илинадиган гиламча бўлиб, ҳозирда Ўзбекистоннинг деярли барча гиламдўзлик марказларига хос бўлмоқда. Айниқса, Хоразм воҳасида бундай портретли гиламларнинг турли ҳажмли, рангли ва кўринишли хиллари кўп тўқилади ҳамда хорижга ҳам сотиш учун чиқарилади;

12. *Ипак гилам* – бу гилам ҳозирда ниҳоятда оммалашган нафис гилам;

13. *Отга айил гиламча* – халқимизда отга тақиладиган эни 15-17 см узунлиги 1 метр ёки 80-90 см лик *айил гилам* ҳисобланади.

Ўз ўрнида таъкидлаш жоизки, аҳоли орасида жойнамоз гилам, баштиқ гилам, бўсага гилам, бешик гилам ва отга айил гиламлар ҳажми жиҳатидан кичик бўлишига қарамай, аҳоли томонидан қадрланиши воҳага хос локал ҳамда этник хусусият касб этади. Шунингдек, Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудлари гиламчилик маҳсулотларидан асосан шу жиҳатлари билан фарқланади.

Воҳада гилам ва гиламчилик буюмларини тўқиш ва тайёрланиш технологияси ҳам ўзига хослик касб этади. Гиламлар қадимда жуда оддий ёғоч дастгоҳларда тўқилган бўлиб тўқув дастгоҳлари воҳада юқорида қайд этганимиздек *тортқи, ийги, қамич (тўқмоқ), қузов (қузук), боғлайдиган тахталар* каби номларда аталган. Гиламчиликда эриш, арқок билан ишланади – гиламда асосан пат гиламларга эришига қатори 400 ипдан бошлаб 1000 та ипгача ишлатилган, арқоғига эса 3 кг дан 5 кг га қадар ип ишлатилган. Бу ўлчамлар воҳа аҳолиси орасида дастлаб аниқ ўлчаниб олинмаган. Ҳар бир гилам тўқувчи буни чамалаб баъзи ўринларда эса махсус ўлчоқ ишларини олиб бориб тайёрлаган. Гиламдўзликда бу ҳам ўзига хос нозик жараён ҳисобланган.

Жиззах воҳасининг турли ҳудудларида илгари гиламларни бир хил рангда тўқишган аста-секинлик билан тўқувчиларнинг диди, эстетик онги, тўқиш услублари ўзгариб турли ранглардан фойдаланишга эриша бошлашган.

Воҳада гиламчилик анъаналарида *олача гилам* муҳим аҳамият касб этиб ва у бир қанча турларга: 1. *Олача*. 2. *Шолча*. 3. *Терма шолча*. 4. *Ғажари шолча*. 5. *Тенг ўров* кабиларга бўлинади. Бу гилам ишланмалари оддий ёғоч дастгоҳларда тўқилган бўлиб, уларнинг ўлчами инсоннинг қулочи билан (*воҳада бир қулоч бир метр сифатида ўлчанган*) ўлчанган ва энг катта гилам маҳсулоти ҳажми 18 қулочгача бўлган.

Гиламдўзлар ғажари ва терма шолчаларга гул нақш-безакли нусхалар туширишади. Бундай нусхалар математик ҳисоб билан ипларни териб гул чиқаришиб, уларни 3-4 нафар киши икки томонлама ўхшаш қилиб тўқилади. Бундан ташқари, аҳоли орасида *араби гилам, тақир гилам, жулбароқ (жулхирс)* номли гилам турлари ҳам мавжуд бўлган. Араби гиламларнинг ўзига ҳослиги уни эришига жун, арқон яъни, рангли иплардан математик ҳисоб билан ниҳоятда кўркам қўл меҳнати асосида яратилади.

Жулхирс сўзи икки манба асосида пайдо бўлган бўлиб, жул – форс-тожикча, тери ва хирс – арабча айиқ деган маънони билдиради. *Жулхирс* патининг узунлиги унинг номи «айиқ териси» маъносига яраша, 15-20 мм га боради. Оддий патли гиламларнинг пати кўпи билан 11 мм.дир. *Жулхирс* станокларда тўқилиш техникаси жиҳатидан Ўзбекистон гиламларининг энг қадимий турига мансубдир⁹.

М.Ф.Гавриловнинг гувоҳлик беришича, Самарқанд вилоятида мазкур тушунча *жулхирс, жулбароқ, зулбароқ, патли зулварақ* каби сўз терминлар воситасида ифодаланган¹⁰.

⁹ Турсунова Т. Ўзбек тили амалий санъат лексикаси. –Тошкент: Фан, 1978. – Б. 105-106.

¹⁰ Гаврилов М.Ф.О ремесленных цехах Средней Азии // Известия Средне - Азиатского комитета

Воҳада *жулбароқ, жулпат, зулвароқ* (жулхирс) деб аталувчи гиламга пат боғланади. Бироқ гиламни тўқиш жараёнида боғланган пат қирқилмасдан ёғоч дастгоҳга яхлит қилиб қурилади. Жулхирс гиламида эриш иплари 200-250 донадан иборат бўлиб, бир тарафлама (бир бет) боғланади ва қирқилмайди. Жулхирс-жулбароқ гиламини тўқишда дастгоҳ олача гиламниқига ўхшаб қурилади ва энсиз шаклда қулочлаб ўлчанади. Гилам тўқилиб битгандан кейин гуллари ҳисоблаб чиқилиб, кейин қирқилади. Гиламдўзлар гиламнинг ўша қирқиладиган жойларини олачага ўхшатиб пат боғламай кетишади. Шу боис, ёқимли юмшоқ ер тўшама-жулхирс гилами пайдо бўлади.

Жулхирс гилам асосан, Жиззах воҳасининг Фориш тумани аҳолиси орасида кўп тўқилган ва ҳозирда ҳам тўқилиб келинмоқда. Гилам юмшоқ бўлганлиги ва тез тўқилганлиги учун аҳоли томонидан кундалик ҳаётда жуда кенг фойдаланилади. Дала тадқиқотлари жараёнида воҳанинг Фориш туманида жулхирс гиламларининг икки хилда ип боғлаб тўқилиши кузатилди. Хусусан, арқоқ устига боғланадиган оддий жулхирс ва иккинчиси гиламга ўхшатиб арқоқ ости ҳамда арқоқ устига боғланадиган бироз пишиқ-пухта тўқиладиган жулхирс гиламларга ажратиш кўрсатиш мумкин¹¹.

Воҳанинг Бахмал тумани Нушкент қишлоғида гиламнинг *жулпат, олача, гажари олача* каби кўплаб турлари мавжуд бўлиб, баъзан пахта ва ипакдан *ҳоли гилам* ҳам тўқилганлиги тўғрисида маълумотлар учрайди¹².

Гиламнинг усти қисми силлиқ чиқиши ипларни қалинлиги ва бир текис тўқилишига боғлиқ бўлган. Юмшоқ патли гиламларни қўшимча пат қисми учун алоҳида ип тайёрланади. Ҳар гуруҳнинг ички қисмида ўзига хос техник усуллари бўлиб, гиламдўзлар тўқиладиган гиламда турли тасвирлар чиқариш учун ҳар хил рангли иплардан фойдаланишади. Пат учун ўтказиладиган иплар гиламга асос иплардан ўтказилиб кичик боғлам ҳосил қилиниб, боғлам эса қўл билан ҳосил қилинади.

НАТИЖАЛАР

Дала тадқиқотларида ахборотчиларнинг кўпчилиги жундан тайёрланган маҳаллий гилам, *олача* ва *тақирлоқ*лар нам ўтказмаслиги, рангини йўқотмаслиги, иссиқ бўлиши хусусиятларини қайд этишди. Қизиғи шундаки, бундай фикрларни гилам сотувчилар эмас, балки, айнан харидорлар таъкидлаётганликлари эътиборга моликдир¹³. Бундан маълум бўлдики, гилам тўқиш ҳунари камайиб кетган бўлса-да, маҳаллий гилам маҳсулотларига бўлган талаб ҳали ҳам мавжуд.

Воҳада аҳоли орасида эчки жунини гиламдўзликда қўллаш XX аср бошидан бошланган. Бахмал ва Зомин ўзбекларининг дағал узун зулварақ гилами асосан кўй жунидан тўқилган. Пахта калаваларидан патсиз паласлар тўқишда кенг фойдаланилган бўлса-да, қиммат гиламлар тўқиш учун уларга пахта ипидан ишлатилмаган.

Жунни титиш гиламдўзликдаги муҳим жараёнлардан бири ҳисобланади. Унда ишлатиладиган асбоб туркманларда *юн дарак*, ўзбекларда *тароқ ёки жун тароқ* деб аталади. Тароқда икки қатор ўткир темир тишлар ёғоч асосга бириктирилган. Элшунос олима Б.Х.Кармишева урчуқнинг турлари саккизта бўлганлигини таъкидлайди¹⁴. Қўл урчуқлари - қорақалпоқларда – *уршык*, туркманларда – *ик*, қирғизларда – *ийк*, ўзбекларда *ийг* ёки *дуг* деб аталади¹⁵.

Жунни тайёр маҳсулот ҳолатига келтириш бир неча босқични ўз ичига олган. Жун қирқиб олинган ювилиб, қуритилиб қўлда титиб чиқилган. Урчуқда жун йигирилиб, сўнг калаваланган. Калаваланган иплар тўзитилиб, ранг берилган(бўялган) ва қуритилган.

по делам музеев и охраны памятников страны, искусства и природы. вып. 9. – Ташкент, 1928. – С. 53-59.

¹¹ Дала ёзувлари. Жиззах вилояти. Фориш тумани, Нарвон қишлоғи. 2019 йил.

¹² Дала ёзувлари. Жиззах вилояти. Бахмал тумани, Нуширавон қишлоғи. 2020 йил.

¹³ Дала ёзувлари. Бахмал тумани, Оққўрғон, Тагоп, Данағара қишлоқлари, 2019 йил.

¹⁴ Кармишева Б.Х. Ткачество и приядение у населения южных районов Таджикистана и Узбекистана (XIX – начало XX вв.) // Проблемы типологии в этнографии. – Москва: Наука, 1979. – Б. 257.

¹⁵ Давлатова С.Т. кўрсатилган асар. – Б. 238.

Бўялган иплар ўрмак қилинган ҳолда тўқилган.

Жун толаларидан кигиз (намат) буюмлари тайёрлашда ҳам дағал-майинлигига физик-механик хусусиятлари: пластинкалиги, эластиклиги, чўзилувчанлиги, киришувчанлигига аҳамият берилади. Қадимдан воҳанинг Бахмал ва Зомин қишлоқлари ўзбек ва қирғизларида кигиз босиш қўлда бажарилади. Умуман, кигиз босиш қадимдан чорвачилик билан шуғулланган барча халқлар орасида кенг тарқалган. Асосан, аёллар томонидан ювиб тозаланган ва саваланган жун навлари (юзлик, оралик, орқалик) ажратилади. Хўлланган жун намат ёки буйра қалин устида текис ёйилади: аввал гули хосил қилинади, сўнг оралик ва навбати билан оралик қисмлари бир текис ёйиб чиқилади, устидан қайноқ сув қуйилади, сўнг намат думалатиб ўраб йиғилади, арқон билан боғланади. Ўрамаоёқ билан тепилади, билакланади, думалатилади. Вақт-вақти билан сув сепиб хўллаб турилади. Маълум вақтдан сўнг ўрам ечилади, сув сепилади ва яна ўралади ҳамда тайёр булгунга қадар бостириш давом эттирилади. Сўнг тайёр бўлган кигизга сўнгги пардоз берилади яъни четлари тортилади, текисланади, ортиқча туклари қирқиб ташланади.

Гилам тўқиш Ўрта Осиёда ХХ бошларигача ўзига хос хусусиятга эга бўлган. Барча тўқиш мосламалари деярли тайёрланиши жиҳатдан бир хил бўлган. Фақат тўқиш дастгоҳларини ёғочларини қалинлиги, узунлиги, қалталигидан фарқ қилиши мумкин. Шунингдек, тўқиш дастгоҳи унчалик такомиллашмаган. Шу боис, гилам тўқиш мосламалари жуда оддий ҳисобланади. Ҳатто, гилам патини кесадиған қайчилар ҳам жуда оддий бўлиб, тўқиш мосламаларнинг оддийлиги тайёрланадиган буюмларнинг сифатига таъсир қилмайди.

Дастгоҳ (станок) лар горизантал-тик ҳолатда турган. Улар ингичка ва кенг ҳолатда тўқиладиган дастгоҳлар бўлган. Ингичка ҳолатда тўқиладиган дастгоҳларлар энсиз гиламлар тўқиш учун ишлатилган бўлиб, асосан кўчманчи ва ярим кўчманчи аҳолига тегишли бўлган. Бунга сабаб, керак вақтда уни осонгина йиғиб олиш мумкин бўлган ва қийинчиликсиз бошқа жойга кўчиришган. Уни албатта, уй ичкарасида эмас кўп ҳолларда ховлида қуришган, бўлиб у 6-7 метр (10-15) гача жойни эгаллаган.

Кенг усулда тўқийдиган дастгоҳларни бир жойга қимирламайдиган қилиб ўрнатишган. Уни қўзғаш ёки кўчириш жуда мураккаб жараён бўлиб, гилам тўқиб бўлингач бир неча ойда бузиб олинган. Бу дастгоҳларни гиламдўзлар ўзларини яшаш уйлари ёки қора уйлар (ўтов, юрта)да ичкари хоналарда қуришган. Агар дастгоҳларни ховлини ўртасида очик жойда қуришса, унда унинг устига айвон қуриш зарур бўлган. Бунақа айвонларни қуриш асосан ҳозирда Туркменистон ҳудудида кенг тарқалган.

Воҳа ҳудудидаги гилам тўқиш техникаси бугунги кунга қадар ўзининг архаик кўринишини сақлаб келмоқда. Барча гиламдўзлик туманларида тўқув дастгоҳлари тузилиши жиҳатидан бир-бирига деярли ўхшаш. Фақатгина дастгоҳдаги содда кўринишдаги таёқларнинг узун-қисқа ва қалин-ингичкалигига қараб шартли равишда уларни қуйидагича ажратиш мумкин.

Кенг ўрамали дастгоҳлар (*кўтарғи, одарғи, иккита оёғи, серув, кузув, қилич, учта қозик*) қўзғалмайдиган қилиб ўрнатилиб, унда *қоқма гилам* ва *зулварақлар* тўқилади.

Воҳада патли гилам тайёрлашда уч хил ип яъни, *асос учун, ўрам* ва *патли* ип йиғириш зарур бўлади. Патсиз гилам тўқиш учун эса фақат икки хил ип яъни, асос ва ўрам учун ип танланади. Уларнинг маҳаллий номлари *асос, ўрам, пат*, деб аталиб, қирғизларда – *эршу, аркак*, арабларда – *гуат, пуд* (под); туркманларда – *эпу, арғач – читма*, ўзбекларда – *ириш – арғач пат*, Жиззах воҳаси аҳолиси орасида эса *эриш, арқоқ*, деб юртилади.

Асос учун йиғириладиган ипни икки хил усулда *чарх* ва *урчуқ* ёрдамида қўлда йиғирилади. Қадимги даврдан буён ип йиғиришда уста-гилам тўқувчиларнинг тажрибаси анча ошиб борган. Гилам – тўқиш жараёнида анча вақтлар давомида асос иплари узилиб кетган. Баъзи ҳолатларда асос иплари яхши ва бир текис ҳолатда бўлганлиги учун

тўқилаётган гиламнинг гуллари ва нақш тасвирлари нотекис чиққан. Шунинг учун усталар асос ипларини ўзлари мустақил тарзда тайёрламасдан уларни бошқа тажрибали кишиларга буюртма асосида тайёрлатишган.

ХУЛОСА

Умуман олганда, воҳада анъанавий гиламларнинг 10 дан ортиқ турлари санаб ўтилди. Шунингдек, қадимий ва замонавий гиламларни сақлаш ва авлодларга етказиш воҳа аҳолисининг ўзига ҳос урф-одатларидан ҳисобланади. Воҳа гиламларининг тўқилиш услуби, нақш-безаклар бериш, ранги, хом-ашёси, гилам дастгоҳлари, гилам тўқишда ишлатиладиган ипларнинг бўйлиш техникаси ва сифат даражасига қараб бир - биридан фаркланади. Хусусан, Ўзбекистоннинг турли ҳудудларига ҳос гилам тўқиш техникасидан деярли фарқ қилмаса-да, воҳада гиламларга муносабат, сақлаш, ранг бериш технологияси, ҳажми ва номланишига кўра локал хусусият касб этилиши алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жабборов И.М. Ўзбек халқи этнографияси..– Б. 309
2. Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства. - С.70.
3. Жабборов И. кўрсатилган асар. – Б. 125; 618.
4. Бўриев О., Хўжамбердиев Т. Ўзбек халқи боқий қадриятлари. – Қарши. «Насаф», 2005. – Б. 40.
5. Турсунова Т. Ўзбек тили амалий санъат лексикаси. –Тошкент: Фан, 1978. – Б. 105-106.
6. Гаврилов М.Ф.О ремесленных цехах Средней Азии // Известия Средне - Азиатского комитета по делам музеев и охраны памятников страны, искусства и природа. вып. 9. – Ташкент, 1928. – С. 53-59.
7. Кармишева Б.Х. Ткачество и приядение у населения южных районов Таджикистана и Узбекистана (XIX – начало XX вв.) // Проблемы типологии в этнографии. – Москва: Наука, 1979. - Б. 257.
8. Давлатова С.Т. кўрсатилган асар. – Б. 238.
9. Далал ёзувлари. Бахмал тумани, Сутли булоқ қишлоғи. 2019 йил.
10. Дала ёзувлари. Ахборотчи Ахадова Хикматой момодан ёзиб олинди. Жиззах вилояти. Бахмал тумани, Темурқадам қишлоғи. 2020 йил.
11. Дала ёзувлари. Жиззах вилояти. Фориш тумани, Нарвон қишлоғи. 2019 йил.
12. Дала ёзувлари. Жиззах вилояти. Бахмал тумани, Нуширавон қишлоғи. 2020 йил.
13. Дала ёзувлари. Бахмал тумани, Оққўрғон, Тагоп, Данағара қишлоқлари, 2019 йил.
14. Дала ёзувлари. Жиззах вилояти, Зомин тумани. 2020 йил
15. Дала ёзувлари. Бахмал тумани, Сутлибулоқ ва Дувлат қишлоқлари. 2020 йил.